

6) Kosten einsch. 2 Auflo. ⁵⁵⁰⁰
Aufpl. 5500
DM 3449.20

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

*Internationaler
Musikwissenschaftlicher
Kongreß
in Kassel*

30. SEPTEMBER BIS 4. OKTOBER 1962

E I N L A D U N G

Hiermit gebe ich mir die Ehre, die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung und Freunde der Musikwissenschaft in allen Ländern zu einem Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß einzuladen, der vom 30. September bis zum 4. Oktober 1962 in Kassel stattfinden wird. Die Wahl der Stadt Kassel erfolgte auf Grund freundlicher Einladung, der günstigen Situation der Tagungsräume, besonders jedoch, weil ihre musikalische und allgemein kulturelle Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart eine förderliche Voraussetzung für den Kongreß bildet.

Die Arbeit des Kongresses wird bestimmt durch zwei Generalthemen, vier Arbeitsgruppen und Freie Forschungsberichte. Mit dem Generalthema I soll versucht werden, die soziologische Fragestellung auf das musikalische Werk selbst zu lenken und daran ihre Ergiebigkeit zu prüfen. Zwei Hauptreferate mit Diskussionen werden den Überblick vermitteln, während weitere Referate von je 15 Minuten Dauer speziellere Fragen behandeln.

Generalthema II soll, von der Bedeutung des 19. Jahrhunderts für die Ausbildung des Nationalbewußtseins ausgehend, anregen, die Musik der Epoche unter dem Gesichtswinkel der nationalen Gliederung zu beobachten, dabei aber die Funktion der einzelnen Nationen im europäischen Konzert im Auge zu behalten.

Daher empfahl sich als zweckmäßige Arbeitsform die Disposition nach Länderreferaten, zu denen Sachkenner aus den betreffenden Ländern eingeladen wurden. Daneben sollen Spezialprobleme der Musik dieses Zeitraums, auch unabhängig vom nationalen Gesichtspunkt, durch Referate innerhalb der Freien Forschungsberichte erörtert werden.

Die Arbeitsgruppen werden die einzelnen Problemkreise in Berichten und Fachgesprächen eingeladener Sachkenner behandeln, wobei die Teilnahme interessierter Zuhörer vorgesehen ist.

Der Vorbereitenden Wissenschaftlichen Kommission lag daran, wieder einmal freie, nicht an ein Generalthema gebundene Forschungsberichte in größerem Umfang auf einem Kongreß vorzusehen; eine Fülle von Referatanmeldungen dazu aus dem In- und Ausland gaben ihr recht.

Abendveranstaltungen (Oper und Konzerte) und Ausstellungen werden die Arbeit des Kongresses ergänzen und abrunden.

15. April 1962

Der Präsident:
gez. Blume

ORGANISATORISCHE MITTEILUNGEN

ANMELDUNG:

Bitte geben Sie den Anmeldevordruck und Ihre Quartierbestellung sorgfältig und deutlich ausgefüllt möglichst frühzeitig zur Post. Meldeschluß ist der 1. Juli 1962. Ihre Quartierbestellung wird vom Verkehrs- und Wirtschaftsamt der Stadt Kassel rechtzeitig schriftlich bestätigt. Studenten können, auch wenn sie keinen Herbergsausweis besitzen, während des Kongresses in der Jugendherberge Kassel wohnen. Eine Übernachtung kostet DM 0.90 zuzüglich der einmaligen Gebühr für Bettwäsche (DM 0.70). Die Hausordnung der Jugendherberge wird für Kongreßteilnehmer hinsichtlich der abendlichen Sperrstunde gelockert. Meldung auf dem Anmeldevordruck.

Zur wissenschaftlichen Mitarbeit am Kongreß ist bereits mit gesonderter Drucksache aufgefordert worden. Die Anmeldefrist für Referate ist am 1. März 1962 abgelaufen. Weitere Meldungen können nicht mehr entgegengenommen werden.

GEBÜHREN:

Die Kongreßgebühr beträgt für Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung DM 15.— (Ehepaare DM 25.—), für Nichtmitglieder DM 25.— (Ehepaare DM 35.—), für Studenten mit gültigem Ausweis DM 10.—. Der Teilnehmerschein berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an allen wissenschaftlichen Veranstaltungen, zum Besuch des Sinfoniekonzertes am 1. Oktober mit anschließendem Empfang durch den Magistrat der Stadt Kassel und des Abschlußkonzertes am 4. Oktober. Auch die geplanten Ausstellungen und Besichtigungen, über die das Programmheft Auskunft geben wird, werden kostenlos zugänglich sein. Außerdem stehen für die Kongreßteilnehmer ermäßigte Eintrittskarten zum Besuch der Oper am 2. Oktober (Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten) zur Verfügung. (Frühzeitige Bestellung auf dem Anmeldevordruck mit Angabe der gewünschten Preisgruppe ist unbedingt erforderlich.)

ANKUNFT — KONGRESSBÜRO:

Am Sonntag, 30. September, befindet sich das Kongreßbüro von 8.30 Uhr bis 23.00 Uhr im Hauptbahnhof (Hauptbahnhofgaststätten Henkel), Eingang durch die Mittelhalle, vom 1. Oktober an im Hermann-Schafft-Haus, Wilhelmshöher Allee 19. Die Teilnehmer werden gebeten, sich sogleich nach ihrer Ankunft im Kongreßbüro anzumelden und dort gegen Entrichtung der Gebühren (siehe oben) ihre Teilnehmerkarte, die Eintrittskarten für die Veranstaltungen, das Programmheft usw. in Empfang zu nehmen und eventuell noch erforderliche Auskünfte wegen ihrer Unterbringung einzuholen. Teilnehmer, die bereits vor dem 30. September anreisen, werden gebeten, sich mit

Unterbringungsfragen an das Verkehrs- und Wirtschaftsamt der Stadt Kassel, Verkehrskiosk am Hauptbahnhof (Telefon 134 43, geöffnet täglich von 8.30 bis 22.00 Uhr) zu wenden und am 30. September zur Erledigung der übrigen Formalitäten das Kongreßbüro aufzusuchen.

TAGUNGSRÄUME:

Die wissenschaftlichen Veranstaltungen werden in den Räumen des Hermann-Schafft-Hauses, der Staatlichen Ingenieurschule für Maschinenbau und Technik, im Murhardsaal und im Hörsaal des Landesmuseums stattfinden. Alle Räume liegen in geringer Entfernung voneinander (maximal 10 Minuten Fußweg) an der Wilhelmshöher Allee und am Brüder-Grimm-Platz (siehe Lageplan).

Die endgültige Raumeinteilung wird im Programmheft bekanntgegeben.

Im Foyer der Staatlichen Ingenieurschule werden während des Kongresses Noten, Musikbücher und Schallplatten ausgestellt.

Während des Kongresses finden Sitzungen der Kommissionen der Gesellschaft für Musikforschung statt, zu denen die Vorsitzenden einladen.

KONGRESSBERICHT:

Nach Abschluß des Kongresses wird ein Bericht erscheinen, der die Vorträge und Referate enthält. Er kann zu wesentlich ermäßigtem Preis (ca. DM 20.— bis DM 24.— je nach Umfang) auch von Nichtteilnehmern bestellt werden (siehe Anmeldevordruck).

KASSELER MUSIKTAGE:

Im unmittelbaren Anschluß an den Kongreß finden die Kasseler Musiktage 1962 statt. (Vorläufiges Programm siehe Seite 15). Zur Bestellung von Eintrittskarten erbitte man auf dem Anmeldevordruck Zusendung des im Juli 1962 erscheinenden Prospektes für die Kasseler Musiktage mit Bestellschein. Kongreßteilnehmer, die beabsichtigen, auch die Kasseler Musiktage zu besuchen, werden gebeten, ihre Quartierbestellung für den Kongreß entsprechend zu verlängern. Eine nochmalige Bestellung ist dann nicht mehr erforderlich.

ANSCHRIFTEN:

Alle organisatorischen Anfragen bitten wir an die Geschäftsstelle der Gesellschaft für Musikforschung, Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35, zu richten, alle mit dem wissenschaftlichen Programm zusammenhängenden Fragen an Herrn Professor Dr. Georg Reichert, Würzburg, Residenzplatz 2 (Musikwissenschaftliches Seminar der Universität). Quartierfragen wollen Sie direkt mit dem Verkehrs- und Wirtschaftsamt der Stadt Kassel, Rathaus, klären.

Programm

(Änderungen vorbehalten)

SONNTAG, 30. SEPTEMBER 1962

Anreise.

Meldung auf dem Kongreßbüro, Entgegennahme des endgültigen Programms,
der Einlaßkarten u. a., Entrichtung der Kongreßgebühr.

20.00 Uhr: Parkhotel „Hessenland“, Obere Königsstraße 2

Zwangloser Begrüßungsabend.

GENERALTHEMA I

9.00–12.15 und 14.30–18.00 Uhr

DIE MUSIKALISCHEN GATTUNGEN
UND IHR SOZIALER HINTERGRUND

9.00–12.15 Uhr Der Vorsitzende wird noch bekanntgegeben

Professor Dr. Hans Engel, Marburg: Hauptreferat I

Professor Dr. Walter Wiora, Kiel: Hauptreferat II

Anschließend Diskussion

14.30–18.00 Uhr

Professor Dr. Zofia Lissa, Warschau: Soziologische Bedingtheit der Funktionsveränderung der musikalischen Gattungen

Professor Dr. Georg von Dadelsen, Hamburg: Die Vermischung musikalischer Gattungen als soziologisches Problem

Professor Dr. Gilbert Reaney, Los Angeles: Die isorhythmische Motette und ihr sozialer Hintergrund

Dr. Michal Bristiger, Warschau: Soziologische Grundlagen der Variationsform im 16. Jahrhundert

Franklin B. Zimmerman, Los Angeles: Social and Historical Backgrounds of the Restauration Anthem

Dr. Jaroslav Bužga, Prag: Die soziale Lage des Musikers im Zeitalter des Barocks in Böhmen und ihr Einfluß auf seine künstlerischen Möglichkeiten

Dr. Percy M. Young, Wolverhampton: Joh. Christian Bach and his English Environment

Dr. Friedrich W. Riedel, Kassel: Der „Reichsstil“ in der deutschen Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts

Dr. Ludwig Finscher, Kiel: Zur Sozialgeschichte des klassischen Streichquartetts

ARBEITSGRUPPE I

16.00–18.00 Uhr

BERUFSFRAGEN
DES JUNGEN MUSIKWISSENSCHAFTLERS

Vorsitz: Professor Dr. Ernst Laaff, Mainz

20.00 Uhr

SINFONIEKONZERT Festsaal der Stadthalle

Leoš Janáček, Lachische Tänze, Louis Spohr, Konzert für Klarinette und Orchester op. 26, Ludwig van Beethoven, Zweite Sinfonie

Das Orchester des Staatstheaters Kassel. Leitung: Generalmusikdirektor Paul Schmitz. Solist: Jost Michaels (Klarinette)

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE

9.00–12.15 Uhr

Drei gleichzeitige Sitzungen

1. ANTIKE / MITTELALTER / 1450–1600

Privatdozent Dr. Martin Vogel, Bonn: Die Entstehung der Kirchentönen

Josef Wendler, Düsseldorf: Zur Formeltechnik des einstimmigen mittelalterlichen Liedes

P. Professor Dr. Hieronymus Feicht, Warschau: Polnischer Beitrag zum mittelalterlichen Choral

Dr. Ursula Günther, Ahrensburg (Holst.): Das Ende der Ars nova

Studienrat Alfred Reichling, Ingolstadt: Die Präambeln der Hs. Erlangen 554 und ihre Beziehung zur Sammlung Ileborghs. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der freien Orgelkomposition im 15. Jahrhundert

Dr. Martin Just, Würzburg: „Ysaac de manu sua“. Neues zum Kodex 40021 der Deutschen Staatsbibliothek Berlin

Dr. Gerhard Pätzig, Hamburg: Heinrich Isaacs „Choralis Constantinus“ – Eine posthume Werksammlung

Privatdozent Dr. Franz Krautwurst, Erlangen: Bemerkungen zur Responsoriumsvertonung um 1500

Dr. Winfried Kirsch, Fulda: Grundzüge der Te Deum-Vertonungen im 15. und 16. Jahrhundert

2. 1830–1914

Privatdozent Dr. Walter Salmen, Saarbrücken: Die Auswirkung von Ideen und Kompositionen Reichardts im 19. Jahrhundert

Dr. Wilhelm Mohr, Falkenstein (Taunus): Mischformen und Sonderbildungen der Variationsform

Professor Dr. Eric Werner, New York: Mendelssohns Stellung in der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts

Direktor Dr. Alfons Ott, München: Die Ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt

Professor Dr. Paul Mies, Köln: Über ein Akzentzeichen bei Joh. Brahms

Dr. Siegfried Kross, Bonn: Rhythmik und Sprachbehandlung bei Brahms

Dr. Imogen Fellingner, München: Zum Problem der Zeitmaße in Brahms' Musik

Professor Dr. Dragotin Cvetko, Ljubljana: Die Probleme der südslawischen Musik Mitte des 19. Jahrhunderts

Dr. Wolfgang Osthoff, München: Die beiden Fassungen von Verdis „Simone Boccanegra“

Professor Dr. Oswald Jonas, Chicago: Eine private Brahms-Sammlung und ihre Bedeutung für die Brahms-Werkstatt-Erkenntnis.

DIENSTAG, 2. OKTOBER 1962

ARBEITSGRUPPE II

16.00–18.00 Uhr

MUSIKDOKUMENTATION

Vorsitz: Bibliotheksrat Dr. Wolfgang Schmieder, Frankfurt am Main

19.00 Uhr Staatstheater

„DIE FRAU OHNE SCHATTEN“

Oper von Hugo von Hofmannsthal, Musik von Richard Strauss

Musikalische Leitung: Generalmusikdirektor Paul Schmitz / Regie: Hans Neugebauer / Bühnenbild: Ekkehard Grübler

MITTWOCH, 3. OKTOBER 1962

GENERALTHEMA II

9.00–12.15 und 14.30–18.00 Uhr

DIE MUSIK VON 1830 BIS 1914

(nach Ländern gegliedert)

Vorsitz: Professor Dr. Helmuth Osthoff, Frankfurt am Main

9.00–11.00 Uhr

Professor Dr. mus. h. c. Sir Jack Allan Westrup, Oxford: England

Professor Borislav Jarustovskij, Moskau: Rußland

Lic. phil. Bo Wallner, Stockholm: Skandinavische Länder

Professor Dr. Antonin Sychra, Prag: Tschechoslowakei

11.15–12.15 Uhr

ÖFFENTLICHER VORTRAG

Professor Dr. Friedrich Blume, Schlüchtern: Die Musik von 1830 bis 1914

14.30–18.00 Uhr

Professor Dr. Jacques Chailley, Paris: Frankreich

Professor Dr. Dr. Alfred Orel, Wien: Österreich

** Italien

Professor Dr. Zofia Lissa, Warschau: Polen

Dr. Irving Lowens, Washington (D. C.): USA

Lada Stantschewa-Braschowanowa, Sofia: Bulgarien

Professor Dr. Bence Szabolcsi, Budapest: Ungarn

ARBEITSGRUPPE III

16.30–19.00 Uhr

HISTORISCHE MUSIKTHEORIE

Vorsitz: Professor Dr. Hellmut Federhofer, Graz

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE

9.00–12.15 Uhr

Zwei gleichzeitige Sitzungen

1. 1450–1600

- Privatdozent Dr. Lothar Hoffmann-Erbrecht, Frankfurt am Main: Heinrich Finck in Polen
 Professor Dr. Walter Rubsamen, Los Angeles: Sebastian Festa and the Early Madrigal
 Dr. Christiane Engelbrecht, Berlin: Die Psalmen in den deutschen Musik-Sammeldrucken des 16. Jahrhunderts
 Wiss. Rat Dr. Bernhard Meier, Tübingen: „Hieroglyphisches“ in der Musik des 16. Jahrhunderts
 Dr. Joachim Stalman, Hildesheim: Die reformatorische Musikanschauung des Johann Walter
 Dr. Klaus Wolfgang Niemöller, Köln: Grundzüge einer Neubewertung der Musik an den Lateinschulen des 16. Jahrhunderts
 Dr. Walter Dürr, Tübingen: Zur mehrstimmigen Behandlung des chromatischen Schrittes in der Polyphonie des 16. Jahrhunderts
 Louis Helmut Debes, Würzburg: Über den augenblicklichen Stand der Forschungen zu Claudio Merulo
 Professor Dr. Wolfgang Boetticher, Göttingen: Zum Problem der Übergangsperiode der Musik 1580–1620

2. 1600–1830

- Dr. Andreas Holschneider, Hamburg: Die musikalische Bibliothek Gottfried van Swietens
 Dr. Herta Jurisch, Nürnberg: Zur Dynamik im Klavierwerk Ph. E. Bachs
 Dr. Georg Feder, Köln: Zwei Haydn zugeschriebene Klaviersonaten
 Dr. Wolfgang Plath, Augsburg: Über Skizzen zu Mozarts Requiem
 Dr. Albert Palm, Schramberg: Mozart und Haydn in der Interpretation Mompignys
 Dr. Wilhelm Pfannkuch, Kiel: Sonatenform und Sonatenzyklus in den Streichquartetten von Joseph Martin Kraus
 Dr. Franz Jochen Machatius, Berlin: Eroica (Das transzendente Ich)
 Fritz Kaiser, Schlüchtern: Die authentischen Fassungen des D-dur-Konzerts von Ludwig van Beethoven, op. 61
 Dr. Arnold Feil, Tübingen: Zur Rhythmik Schuberts
 Dr. Rudolf Elvers, Berlin: Rudolf Werkmeister, ein Berliner Musikverleger 1802–1809

ARBEITSGRUPPE IV

9.00–12.15 Uhr

STRUKTURPROBLEME DER MUSIK VON HEUTE

- Vorsitz: Professor Hans Heinz Stuckenschmidt, Berlin
 Professor Gerhard Frommel, Frankfurt am Main: Tonalitätsprobleme der heutigen Musik vom Standpunkt des Komponisten
 Dr. Carl Dahlhaus, Kiel: Tonalitätsprobleme der heutigen Musik vom Standpunkt des Theoretikers und Historikers
 Dr. Hans Ulrich Engelmann, Darmstadt: Serielle Kompositionsverfahren
 Dr. Erhard Karkoschka, Stuttgart: Die rhythmische Struktur in der Musik von heute
 Professor György Ligeti, Wien: Elektronische Musik
 Professor Hans Heinz Stuckenschmidt, Berlin: Ergänzendes (Musique concrète, Aleatorik u. a.) und Zusammenfassung

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE

14.30–16.00 Uhr

Zwei gleichzeitige Sitzungen

1. MUSIKALISCHE VOLKS- UND VÖLKERKUNDE / MUSIKALISCHE LANDESKUNDE

- Professor Sudao Tsuchida, Tokio: Stilistischer Wesensgrund der europäischen und asiatischen Musik
 Professor Dr. M. Barkedli, Teheran: Einfluß der Mystik auf die Musik des persischen Kulturkreises
 Professor Dr. Walther Wunsch, Graz: Über Schallaufnahmen südosteuropäischer Volksepik in der Zeit von 1900 bis 1930
 Wilfried Stüven, Tübingen: Über regionale Orgelinventare
 Dozent Dr. Bohumir Štědroň, Brünn: Zur Frage der tschechischen Emigration in Deutschland

DONNERSTAG, 4. OKTOBER 1962

2. MUSIK NACH 1914

Dr. Heinrich Lindlar, Bonn: Debussysmen beim frühen Strawinsky

Professor Dr. Siegfried Borris, Berlin: Strukturanalyse der Symphonie op. 21 von Webern

Privatdozent Dr. Constantin Floros, Hamburg: Kompositionstechnische Probleme der atonalen Musik

Direktor Robert Bergmann, Mulhouse / H. R.: Das Problem der Jazzmusik im heutigen Musikleben

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

16.15 Uhr (Zutritt nur für Mitglieder. Es wird gebeten, die Mitgliedskarten als Ausweis mitzubringen)

20.00 Uhr Martinskirche

Schlußveranstaltung des Kongresses, zugleich Eröffnungskonzert der Kasseler Musiktage 1962

MITTELALTERLICHE MUSIK

Werke von Perotin und Machaut

Das Deller Consort London, Albrecht Renz (Zink), Helmut Schmitt (Posaune), Helmut Hücke (Diskantpommer), Otto Steinkopf (Tenorpommer), Franzjosef Maier (Fidel), Johannes Koch (Flöte, Fidel), Rudolf Ewerhart (Regal)

4. BIS 7. OKTOBER

KASSELER MUSIKTAGE 1962

Donnerstag, 4. Oktober

20.00 Uhr Martinskirche

Eröffnungskonzert

MITTELALTERLICHE MUSIK

(siehe Seite 14)

Freitag, 5. Oktober

Aula der Heinrich-Schütz-Schule

10.15 Uhr „DIE WAHRE ORDNUNG DER MUSIK?“

Vortrag von Professor Dr. Walter Wiora, Kiel

12.00 Uhr KARL MARX-STUNDE

Selbstporträt des Komponisten / Klaviermusik nach Volksliedern / Sonatine für Sopran-Blockflöte / Rilke-Lieder für eine Singstimme / Kantaten für Chor, Blockflöten und Streicher

Herrad Wehrung (Sopran), Karl-Heinz Lautner (Klavier), ein Kasseler Musizierkreis u. a.

16.30 Uhr SONATEN VON BACH UND HÄNDEL

für Solo-Violine, für Violine und Cembalo, für Violine, Cembalo und Viola da gamba und für Viola da gamba und Cembalo

Susanne Lautenbacher (Violine), Johannes Koch (Viola da gamba), Hugo Ruf (Cembalo)

Festsaal der Stadthalle

20.00 Uhr ZEITGENÖSSISCHE MUSIK

Werke von Dallapiccola, Blacher, Krenek und Schönberg

Das Sinfonie-Orchester des Hessischen Rundfunks. Leitung: Dean Dixon. Solisten: Gerty Herzog und Horst Göbel (Klavier)

Sonnabend, 6. Oktober

Aula der Heinrich-Schütz-Schule

10.15 Uhr EINFÜHRUNG IN DIE STREICHQUARTETTE VON
BELA BARTOK

Professor Karl Marx, Stuttgart

12.00 Uhr Kammerkonzert

NEUE MUSIK FÜR TASTENINSTRUMENTE
UND SCHLAGZEUG

Werke von Bartók, Baur, Kelterborn
Franzpeter Goebels (Cembalo, Klavier), Klaus Schilde (Cembalo), Frieder Scherz,
Karl-Heinz Himstedt (Schlagzeug)

16.30 Uhr STREICHQUARTETTE VON BELA BARTOK

Das Fine Arts Quartet (USA)

Staatstheater

20.00 Uhr CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK „ORPHEUS
UND EURYDIKE“

Musikalische Leitung: Generalmusikdirektor Paul Schmitz / Regie: Hans Neu-
gebauer / Bühnenbild: Ekkehard Grübler

Sonntag, 7. Oktober

Aula der Wilhelmschule

11.30 Uhr STREICHQUARTETTE DER KLASSIK

Das Fine Arts Quartet

Aula der Heinrich-Schütz-Schule

15.30 Uhr STUDIO: BEETHOVEN-INTERPRETATION – GESTERN
UND HEUTE

mit Beispielen aus den Klaviersonaten
Professor Franzpeter Goebels, Detmold

Martinskirche

17.30 Uhr GEISTLICHE MUSIK

Heinrich Schütz, Cantiones sacrae
Thomas Christian David, Messe (Uraufführung) u. a.
Der Süddeutsche Madrigalchor Stuttgart. Leitung: Wolfgang Gönnerwein

Festsaal der Stadthalle

20.30 Uhr GESELLIGER ABEND

unter Mitwirkung des Süddeutschen Madrigalchors und der Hohnsteiner Puppen-
bühne Hamburg

Änderungen vorbehalten!

Siehe auch „Organisatorische Mitteilungen“ Seite 2

MUSIK AUSSTELLUNG KASSEL

In Verbindung mit den

KASSELER MUSIKTAGEN 1962

4. bis 7. Okt. in der Heinrich-Schütz-Schule

Instrumente

Noten

Musikbücher

Bilder

Schallplatten

Führende deutsche Werkstätten und Erbauer historischer Musikinstrumente stellen Blockflöten, Cembali, Spinette, Clavichorde, Lauten, Gamben, Fideln u. a. sowie neue Instrumente für das Laienmusizieren aus. Es bietet sich die seltene Gelegenheit, die verschiedenen Typen neugebauter alter Haus- und Kammermusikinstrumente zu vergleichen, die auch in kleinen Konzerten mit freiem Eintritt vorgeführt werden.

Außerdem sind Noten, Musikbücher und Musikbilder aus den bedeutendsten Musikverlagen ausgestellt. Eine reichhaltige Schallplattenausstellung ist angeschlossen.

Der Besuch dieser Verkaufsausstellung ist frei.

Una pubblicazione seria e profonda ... (B. Pasut, Padova) – Eine exemplarische Leistung auf musikwissenschaftlichem Gebiet ... (Die Tat, Zürich): die Neuausgabe

GIUSEPPE TARTINI

Traité des Agréments de la Musique (1771)

ungekürzt, mit Erläuterungen, einem Anhang, mehreren photographischen Reproduktionen und einer Beilage mit dem Faksimile des italienischen Originaltextes nach dem Manuskript von G. F. Nicolai „Regole per ben suonar il Violino“, herausgegeben von Erwin R. Jacobi. 139/43 S. 31,5 x 23,5 quer, Leinen, dt./engl./frz. DM 32.–

In Vorbereitung:

C. Ph. E. Bach – G. Tartini: Kadenzen zu Instrumentalkompositionen

Konstruktionsregeln sowie zahlreiche Beispiele zu eigenen und fremden Werken, nach unveröffentlichten Manuskripten mit dreisprachiger Einleitung und mehreren Faksimile-Reproduktionen herausgegeben von Erwin R. Jacobi.

HERMANN MOECK VERLAG · CELLE